

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Warehouse Receipt System

Sistem Resi Gudang
(Warehouse Receipt
System)

Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

KELOMPOK 7
KULIAH KERJA NYATA

Sistem
Resi Gudang

Yusqi Alfian Thoriq (1311800027)
KKN kelompok 7 - Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Sistem Resi Gudang

Tahapan Terjadinya Hak Jaminan atas Resi Gudang

Berupa kegiatan yang dengan Penerbitan, Pengalihan, Penjaminan, dan Penyelesaian Transaksi Resi Gudang

Pemegang Resi Gudang sendiri merupakan pemilik barang atau pihak yang menerima pengalihan dari pemilik barang

Hak Jaminan atas Resi Gudang adalah Hak Jaminan yang dibebankan pada Resi Gudang untuk pelunasan utang yang memberikan kedudukan untuk penerima hak jaminan terhadap kreditur.
(Pasal 1 angka 9 UU SRG)

Obyek Jaminan dalam Hak Jaminan atas Resi Gudang yaitu merupakan barang bergerak yang disimpan dalam jangka waktu tertentu dan diperdagangkan secara umum.
(Pasal 1 angka 5 UU SRG)

Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 26/M-DAG/Per/6/2007

Pasal 3:
"Barang dalam sistem Resi Gudang memiliki daya simpan paling sedikit 3 (tiga) bulan, memiliki standar mutu tertentu."

1.

Akta Perjanjian Hak Jaminan
(Pasal 14 ayat 1 dan 2 UU SRG)

2.

Kreditur memberitahukan perjanjian pengikatan Resi Gudang sebagai Hak Jaminan kepada Pengelola Gudang
(Pasal 13 UU SRG)

3.

Pemberitahuan scr tertulis dari Badan Pengawas dilengkapi dengan fotocopy Perjanjian Hak Jaminan dan fotocopy Resi Gudang
(Pasal 17 ayat 3 UU SRG)

4.

Dicatat dalam buku Daftar Pembebanan Hak Jaminan oleh Pusat Registrasi

5.

Penerbitan dan pemberitahuan pembebanan Hak Jaminan scr tertulis kepada penerima Hak Jaminan, pemberi Hak Jaminan dan pengelola gudang
(Pasal 18 ayat 1 & 2 PP no 36 / 2007)